

A Substituição da Pena de Multa por Trabalho Comunitário e a Prescrição Penal: Estudo Crítico do Acórdão da Relação de Coimbra

João Da Cruz Da Imaculada De Araújo Gomes – joao.gomes@untl.edu.tl

Assistente Junior da Faculdade de Direito, Universidade Nacional de Timor Lorosa'e

RESUMO

Neste acórdão, o Tribunal da Relação de Coimbra decidiu sobre um recurso interposto por um arguido condenado por crimes de ameaça agravada e detenção de arma proibida. Originalmente, a pena foi estabelecida como uma multa de €1.250,00. Dada a incapacidade do arguido de pagar a multa e sua solicitação, a pena foi convertida em 120 horas de trabalho comunitário.

O arguido, alegando grave doença, não cumpriu o trabalho comunitário. Em consequência, o tribunal de primeira instância revogou a substituição da pena e ordenou o pagamento da multa. Não conformado com esta decisão, o arguido recorreu, argumentando que sua condição de saúde impediu o cumprimento da prestação de trabalho.

O Tribunal da Relação de Coimbra considerou que, mesmo se fosse possível discutir se o incumprimento da prestação de trabalho era imputável ao arguido, a pena de multa já estava prescrita. O tribunal baseou-se na legislação que determina a prescrição das penas após um determinado período sem cumprimento, considerando que, desde a data de imposição da prestação de trabalho, passaram-se mais de cinco anos.

Palavras-chaves: Tribunal da Relação de Coimbra, Crime de ameaça agravada, Detenção de arma proibida, Pena de multa, Conversão de pena, Trabalho comunitário, Incapacidade de cumprimento da pena, Prescrição da pena, Recurso criminal, Condição de saúde do arguido

ABSTRACT

In this judgment, the Coimbra Court of Appeal ruled on an appeal filed by a defendant convicted of aggravated threats and possession of a prohibited weapon. Originally, the sentence was imposed as a fine of €1,250.00. Given the defendant's inability to pay the fine and upon his request, the sentence was converted into 120 hours of community service.

The defendant, claiming a serious illness, did not complete the community service. Consequently, the court of first instance revoked the sentence substitution and ordered the payment of the fine. Disagreeing with this decision, the defendant appealed, arguing that his health condition prevented him from fulfilling the community service.

The Coimbra Court of Appeal held that, even if it were possible to discuss whether the non-completion of community service was attributable to the defendant, the fine had already become time-barred. The court relied on legislation establishing the prescription of penalties after a certain period without compliance, noting that more than five years had elapsed since the imposition of the community service.

Keywords: Coimbra Court of Appeal, Aggravated threat, Possession of prohibited weapon, Fine, Sentence conversion, Community service, Inability to comply with the sentence, Prescription of penalty, Criminal appeal, Defendant's health condition

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo analisa criticamente a decisão do Tribunal da Relação de Coimbra sobre a substituição da pena de multa por trabalho comunitário, no contexto de condenação por crimes de ameaça agravada e detenção de arma proibida. O acórdão aborda questões centrais do direito penal, como a execução das penas, a flexibilidade judicial diante de situações excepcionais, a incapacidade do arguido de cumprir a pena por motivos de saúde e a prescrição da pena. A análise permite compreender a interação entre a proporcionalidade das sanções, os direitos fundamentais do condenado e os limites do poder punitivo do Estado, destacando a relevância da prescrição como instrumento de justiça e segurança jurídica.

2. METODOLOGIA

Para a elaboração deste estudo, adotou-se uma abordagem qualitativa e exploratória, centrada na análise crítica de um acórdão específico do Tribunal da Relação de Coimbra. O trabalho desenvolveu-se através das seguintes etapas:

- a) **Leitura e interpretação do acórdão:** Foi realizada uma leitura detalhada da decisão judicial, identificando os factos, argumentos das partes, fundamentos legais e a decisão final do tribunal.
- b) **Análise doutrinal:** Foram consultadas obras de referência em direito penal português e timorense, incluindo autores que abordam temas como execução de penas, prescrição, proporcionalidade das sanções e reinserção social do condenado.
- c) **Estudo jurisprudencial comparativo:** Foram analisados acórdãos de outros tribunais portugueses relacionados com a substituição de penas de multa por trabalho comunitário e a prescrição de penas, para contextualizar a decisão do Tribunal da Relação de Coimbra.
- d) **Síntese e comentário crítico:** Com base na análise do acórdão e na doutrina consultada, foram identificadas questões centrais sobre justiça material, direitos fundamentais do arguido, proporcionalidade das penas e limites do poder punitivo do Estado.
- e) **Estrutura do trabalho:** O estudo foi organizado em três partes principais: descrição do caso, análise da decisão judicial e comentários críticos sobre os princípios aplicados e suas implicações jurídicas.

Esta metodologia permite compreender de forma aprofundada o contexto do acórdão, avaliar a fundamentação legal e doutrinal e discutir os impactos práticos da decisão judicial sobre a execução de penas e a prescrição.

3. RELATÓRIO:

3.1.DESCRICÃO DOS FACTOS NO TRIBUNAL DE 1.ª INSTÂNCIA

3.1.1. DECISÃO DO TRIBUNAL DE 1.ª INSTÂNCIA

No processo comum ocorreu no Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra, decidiu o seguinte facto:

«Ora, resulta dos autos que o ora recorrente, por sentença datada de 03/10/2017, transitada em julgado, foi condenado pela prática, em concurso efetivo, de um crime de ameaça agravada,

previsto e punido pelos artigos 153.º, n.ºs1 e 155.º, n.º1, alínea a), ambos do Código Penal, e de um crime de detenção de arma proibida, previsto e punido pelo disposto no artigo 86.º, n.º1, alínea c), da Lei 5/2006, de 23 de Fevereiro, na redação introduzida pela Lei n.º50/2013, de 24 de Julho, na pena única de 250 (duzentos e cinquenta) dias de multa, à taxa diária de € 5,00 (cinco euros), num total de € 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros), correspondente, subsidiariamente, a 166 dias de prisão».

3.1.2. PROMOÇÃO DA CONVERSÃO DA PENA DE MULTA

«Mais deles resulta que aberta vista ao Ministério Público em 5/1/2018, o mesmo veio promover a conversão da pena de multa em prisão subsidiária, nos termos do disposto no artigo 49.º, n.º1, do Código Penal e que o arguido fosse posteriormente notificado nos termos do artigo 49.º, n.º3, para, querendo, se pronunciar quanto à promovida conversão da pena não paga em prisão subsidiária».

3.1.3. NOTIFICAÇÃO E REQUERIMENTO APRESENTADOS PELO ARGUIDO

«Na sequência de tal promoção, em 9/1/2018, foi determinada a notificação do arguido para os efeitos do artigo 49.º, n.º3, do Código Penal;

A coberto de tal notificação, para, querendo, demonstrar que o não pagamento da multa lhe não era imputável (hipótese em que a execução da prisão subsidiária é ainda suscetível de poder ser suspensa), o arguido, por requerimento datado de 22/01/2018, informando não possuir bens nem rendimentos para proceder ao pagamento, nem se encontrar a receber qualquer prestação social, veio requer o pagamento da multa através de trabalho comunitário».

3.1.4. DEFERIMENTO O REQUERIMENTO NO TRIBUNAL DE 1.ª INSTÂNCIA

«Pese embora tal requerimento tivesse sido apresentado para além do prazo previsto no artigo 490.º, n.º1, do Código de Processo Penal, por despacho datado de 07/03/2018, transitado em julgado, após solicitação à DGRSP da elaboração do respetivo relatório, a Mma Juiz veio ainda a deferir a requerida substituição da pena de multa em que o arguido foi condenado por cento e vinte horas de trabalho, homologando o plano de prestação do trabalho a favor da comunidade».

3.2.REVOGAÇÃO DOS FACTOS NO TRIBUNAL DE 1.ª INSTÂNCIA

3.2.1. DECISÃO DE REVOGAÇÃO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE MULTA POR PENA DE TRABALHO

«No presente processo, o Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra, Juízo Local Criminal de Cantanhede, por despacho proferido em 10/7/2023, foi decidido revogar a substituição da pena de multa por dias de trabalho a favor da comunidade».

3.2.2. RECURSO DA DECISÃO DE REVOGAÇÃO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE MULTA POR PENA DE TRABALHO

O condenado apresentou o recurso, visa contestar a decisão do tribunal que revogou a substituição da pena de multa por dias de trabalho, ordenando o pagamento da multa. O condenado argumenta que a decisão está incorreta por vários motivos, principalmente devido ao seu estado de saúde, e nos seguintes termos:

1. «Tal decisão entendeu, erradamente, ano são ver, que o arguido nos anos de 2020, 2021 e 2022, poderia ter cumprido o trabalho em substituição da pena de multa que lhe foi aplicada e não se apresentou a cumprir as horas de trabalho que lhe foram determinadas»;
2. O tribunal baseou-se em um ofício dos CHUC (Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra) de 07-04-2022, que, segundo o tribunal, indicava que o condenado poderia ter realizado as tarefas de limpeza e manutenção da Barrinha da Praia de Mira. O condenado alega que este ofício não prova que ele estava apto para o trabalho;
3. «Antes pelo contrário, todos os elementos constantes do processo, vão no sentido de que o arguido se encontra gravemente doente, já desde a data da condenação, e que a doença de que padece o tem impedido de cumprir, até ao momento presente, as horas de trabalho que lhe foram determinadas».
4. O condenado está gravemente doente, à espera de um transplante, e incapaz de prestar o trabalho ordenado, pois argumenta que a decisão do tribunal não considera adequadamente seu estado de saúde, que é amplamente documentado nos autos desde 2019;
5. «A decisão agora tomada (de revogação da substituição da pena de multa por dias de trabalho e a ordenação para o pagamento da multa) abre caminho para que o arguido venha a ser preso por conversão da multa não paga em prisão subsidiária (nos termos do artigo 49.º CP) pois que, como já amplamente se encontra demonstrado nos autos, o arguido não tem capacidade

económica para pagar a multa, o que levará à prisão de uma pessoa gravemente doente, o que além de tudo o mais, a ser assim, é um ato de falta de humanismo¹ e em nada contribuirá para fazer cumprir os fins das penas (ressocialização, prevenção² e punição)»;

6. «E aliás, quer o MP quer o Tribunal, até à data da revogação compreenderam essa situação de fragilidade de arguido, e, compreensivamente não enveredaram pelo caminho da revogação da prestação do trabalho»;
7. O arguido sugere que, em vez de revogar a pena de trabalho, o tribunal poderia seguir a sugestão da DGRSP, que propõe a realização de entrevistas mensais para a interiorização da ilicitude dos atos praticados e a adoção de comportamentos normalizados³.

3.2.3. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO AO RECURSO

“O Ministério Público na primeira instância veio responder ao recurso, concluindo pela sua improcedência nos seguintes termos:

1. O Recorrente vem interpor recurso do despacho proferido a 10-07-2023 que revogou a substituição da pena de multa por dias de trabalho e, em consequência, ordenou o pagamento da pena de multa em que o arguido foi condenado;
2. Alega o Recorrente que todos os elementos constantes do processo vão no sentido de que o arguido se encontrar gravemente doente, já desde a data da condenação, e que a doença de que padece o tem impedido de cumprir, até ao momento presente, as horas de trabalho que lhe foram determinadas;
3. Os autos aguardam desde o ano de 2018 que o arguido preste 120 horas de trabalho e, não obstante os problemas de saúde elencados nos autos, o arguido, pelo menos nos anos de 2019 a 2022 teve condições para realizar as horas de trabalho determinadas, face às

¹ FRANCISCO PETRARCA, *Humanismo*, Wikipédia, disponível em <https://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo>. [Consultado em 3 de junho de 2024].

² JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, *Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, Questões fundamentais a doutrina geral do crime*, 2ª Edição, Coimbra Editora, 2007, p.50.

³ O recurso apresentado pelo arguido sublinha questões críticas relacionadas à saúde, à capacidade de cumprir as penas impostas e aos princípios de humanismo e justiça. A principal argumentação do arguido baseia-se no seu estado de saúde grave e na impossibilidade de cumprir a pena de trabalho devido à doença. Ele também refere que a decisão do tribunal pode resultar em consequências desumanas e contraproducentes, como a prisão de uma pessoa gravemente doente que não tem recursos financeiros para pagar a multa. A argumentação do arguido é bem fundamentada, especialmente ao apresentar provas documentais do seu estado de saúde e ao salientar que a prisão não seria uma solução justa ou capaz neste caso. A sugestão de seguir as recomendações da DGRSP mostra uma alternativa que tem condições para viver e mais humana, focada na reintegração e na prevenção de comportamentos desviantes.

informações clínicas prestadas, considerando que foi efectuado um plano de trabalho adaptado à sua condição de saúde, que não implicava esforços violentos, no entanto o arguido AA recusou iniciar a prestação de trabalho alegando que a sua condição de saúde não o permitia;

4. Ora, consideramos que, como decidiu o Tribunal A Quo o arguido «não cumpriu as horas do trabalho, nem justificou, de forma adequada e suficiente, a sua actuação, desinteressando-se do processo e das consequências do incumprimento da pena substitutiva de prestação de trabalho a favor da comunidade que foi aplicada a seu requerimento»;
5. Assim sendo, uma vez que o arguido não cumpriu as horas de trabalho fixadas em substituição da pena de multa em que tinha sido condenado, tal substituição terá que ser revogada, devendo aquele proceder ao pagamento da multa em que foi condenado nos autos;
6. Pelo que a decisão recorrida não merece qualquer reparo, por não existir qualquer vício ou violação de qualquer norma;
7. Neste Tribunal da Relação, o Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido da improcedência do recurso;
8. Cumprido o artigo 417.º, n.º2, do C.P.P., não foi apresentada qualquer resposta;
9. Colhidos os vistos, o processo foi presente à conferência, por o recurso dever ser aí julgado, de harmonia com o preceituado no art.419.º, n.º3, al. b), do diploma citado».

3.2.4. DECISÃO DO TRIBUNAL DE RELAÇÃO

O Tribunal da Relação de Coimbra considerou prescrita a pena de multa imposta ao arguido, decisão baseada na interpretação da legislação sobre a prescrição das penas.

«Estando em causa nos presentes autos uma prestação de trabalho como forma de execução da pena de multa, a verdade é que decorridos mais de cinco anos desde que foi determinada (7/3/2018), o arguido não cumpriu a prestação de trabalho por si solicitada com vista ao cumprimento da pena de multa em que foi condenado». Isto é, o arguido não cumpriu a prestação de trabalho, substitutiva da multa, dentro do período estipulado. Mais de cinco anos se passaram desde a decisão de 2018, e a prestação de trabalho nem sequer foi iniciada.

O Tribunal da Relação de Coimbra referiu-se ao instituto de prescrição nos artigos 122.º a 126.º, do CPP⁴ e considerou também ao estado de saúde do arguido que alegou grave doença, justificando a incapacidade de cumprir as horas de trabalho. Contudo, o tribunal entendeu que nos anos de 2020 a 2022, o arguido tinha condições de saúde que permitiam cumprir a pena, mas recusou-se a fazê-lo.

O Tribunal da Relação de Coimbra declarou também «o tempo, para o instituto da prescrição, é, assim, fator determinante, assumindo influência sobre o exercício do poder punitivo do Estado. E daí que, à medida que vai decorrendo, sobre o trânsito em julgado da decisão condenatória sem que a pena tenha sido cumprida, vão-se esbatendo as finalidades que legitimaram a aplicação da pena, reduzindo-se as necessidades da sua execução». O tempo é importante na aplicação das penas, que só são válidas se ocorrerem dentro do prazo fixado pela lei. Depois desse prazo, a pena se torna injusta e desnecessária, não cumprindo mais os objetivos do direito penal⁵. A prescrição visa evitar a execução de penas após um período de tempo que torna a pena desnecessária e ineficaz.

Nas palavras JORGE DE FIGUEIREDO DIAS a censura comunitária e as necessidades de prevenção especial diminuem ao longo do tempo, justificando a limitação temporal para a execução das penas⁶. De acordo com o Supremo Tribunal de Justiça, o requerimento para substituição da multa por dias de trabalho não interrompe a prescrição. A execução da pena de multa não se suspende por essa substituição, o que significa que o tempo de prescrição continuou a correr. Com base na jurisprudência e na interpretação dos artigos 125.º e 126.º do CPP⁷, não houve qualquer evento

⁴ O art. 122.º do CPP que trata da prescrição das penas em «4 anos, nos casos restantes» refere-se a todas as penas que não se enquadram nas categorias mais graves listadas anteriormente no artigo. Este prazo de quatro anos geralmente abrange penas menos graves e, frequentemente, multas que não privativa a liberdade.

⁵ Nas palavras CRISTINA AUGUSTA TEIXEIRA CARDOSO «Direito Penal visa proteger bens e valores da vida em Sociedade». Segundo FIGUEIREDO DIAS, os objetivos do direito penal visam proteger a bem jurídica «expressão de um interesse, da pessoa ou da comunidade, na manutenção ou integridade de um certo estado, objeto ou bem em si mesmo socialmente relevante e por isso juridicamente reconhecido como valioso». Além disso, segundo ele, o direito penal tem outras funções de Prevenção Geral e Especial. Prevenção Geral: A prevenção geral pode ser positiva ou negativa. A prevenção geral negativa visa desmotivar crimes pela ameaça de punição, agindo como um fator de dissuasão. A prevenção geral positiva busca aumentar a confiança da sociedade no sistema jurídico e nos valores do direito penal, reforçando a coesão social e a legitimidade das leis. A prevenção especial foca no infrator, tentando evitar que ele cometa novos crimes. Isso é feito através da ressocialização, reeducação e reintegração do criminoso na sociedade, ou pela prisão temporária de indivíduos que ainda são uma ameaça. Para mais detalhes, cf. JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, *ob. cit.*, p. 50-58. Nas palavras CAVALEIRO DE FERREIRA «o direito penal tem a função específica... de, mediante a aplicação das penas, garantir, contra os atentados mais graves, o bem comum da sociedade». Cf. *Lições de Direito Penal, Parte Geral I, A Lei Penal e a Teoria do Crime no Código Penal de 1982*, 4ª Edição, Verbo, p. 13.

⁶ *In. ob. cit.*, p. 54.

⁷ O art. 125.º do CPP trata da suspensão da prescrição das penas e das medidas de segurança. Este artigo especifica as condições em que a prescrição pode ser suspensa e como o tempo de prescrição é gerido durante essas suspensões e o

que suspendesse ou interrompesse a prescrição da pena de multa. Assim, o prazo prescricional de quatro anos já havia expirado, tornando injustificada a execução da pena.

4. COMENTÁRIO:

4.1.DECISAO DO TRIBUNAL DE 1.ª INSTÂNCIA

4.1.1. FLEXIBILIDADE JUDICIAL DO TRIBUNAL

O facto em 1.4 refere-se a uma decisão judicial em que, apesar do requerimento ter sido apresentado pelo arguido fora do prazo⁸, o Tribunal deferiu a substituição da pena de multa por trabalho comunitário, após solicitar um relatório à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) e homologar o plano de prestação do trabalho.

Nas palavras SIMAS SANTOS E LEAL-HENRIQUES⁹ «O Princípio da Proporcionalidade ou Proibição do Excesso da restrição da liberdade, preconizando a adequação, a necessidade e a proporcionalidade, das sanções penais».

Os prazos processuais existem para manter a ordem e a eficiência no andamento dos processos judiciais. Porém, aceitar um pedido fora do prazo mostra uma flexibilidade judicial¹⁰ que pode ser essencial para garantir a justiça material. «Tal preceito deverá ser analisando e fundamentado á luz da individualidade do sujeito e do caso concreto¹¹». Isto é, o tribunal, ao apreciar o requerimento apesar do atraso, mostra sensibilidade às circunstâncias particulares do caso e ao princípio da

art. 126.º do CPP trata da interrupção da prescrição das penas e das medidas de segurança. Este artigo estabelece as condições que interrompem a prescrição e os efeitos dessas interrupções.

⁸ Cf. arts. 490.º, n.º 1 do CPPP que determina “O requerimento para substituição da multa por dias de trabalho é apresentado no prazo previsto nos n.ºs2 e 3 do artigo, anterior, devendo o condenado indicar as habilitações profissionais e literárias, a situação profissional e familiar e o tempo disponível, bem como, se possível, mencionar alguma instituição em que pretenda prestar trabalho” e art. 489.º, n.ºs.2 do mesmo diploma “O prazo de pagamento é de 15 dias a contar da notificação para o efeito” e n.º3 do mesmo art. “O disposto no número anterior não se aplica no caso de o pagamento da multa ter sido diferido ou autorizado pelo sistema de prestações”.

Isto é, o prazo de requerimento para a substituição a pena de multa por dias de trabalho, é de 15 dias a contar do momento da notificação para da pena de multa. Porém, este prazo podia ser excluído caso o tribunal ter sido diferido ou autorizado pelo sistema de pagamento em prestações.

⁹ *Noções Elementares do Direito Penal, 3ª Edição, Rei dos Livros, 2009, p. 25.*

¹⁰ Refere à capacidade dos juízes e tribunais de adaptarem suas decisões e interpretações da lei às circunstâncias específicas de cada caso, em vez de aplicarem rigidamente regras legais sem considerar o contexto particular. Justiça Material refere-se à aplicação das leis de forma a alcançar resultados justos e equitativos, considerando não apenas a letra da lei, mas também as circunstâncias específicas de cada caso concreto, os valores e princípios fundamentais da sociedade, e os direitos e garantias dos indivíduos.

¹¹ Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, 26/09/2023, processo n.º9/19.0PAPTM.E1, Relator Carlos de Campo Lobo, disponível in www.dgsi.pt.

individualização das penas estipulados nos artigos 40.º e 71.º do CPP e 18.º e 30.º, n.º1 da CP. Neste preceito mostra que o tribunal tem a flexibilidade e não obriga o condenado, na medida em que tem a relevância privada para salvaguardar os direitos fundamentais consagrados na Constituição e noutros diplomas relevantes, pois a execução de trabalhos a favor da comunidade não só beneficia o condenado, mas também contribui para a sociedade, promovendo valores de responsabilidade e solidariedade no Estado de Direito. Nas palavras CRISTINA AUGUSTA TEIXEIRA CARDOSO¹² «(...) as penas visam também a proteção dos bens jurídicos essenciais à vida em sociedade, como sejam a vida humana, a integridade física, a liberdade sexual, e o direito de propriedade; e visam ainda a reintegração do agente na sociedade, recuperando-o para uma vida normal e afastada da criminalidade».

Outros fatores fundamentais que o tribunal aceita ou defere o requerimento do arguido tem a ver com os fatores atenuantes ou circunstâncias excepcionais que impedem o arguido cumprir o prazo processual. Conforme o relatório no número 3 do 2.2 afirma que «Antes pelo contrário, todos os elementos constantes do processo, vão no sentido de que o arguido se encontra gravemente doente, já desde a data da condenação, e que a doença de que padece o tem impedido de cumprir, até ao momento presente, as horas de trabalho que lhe foram determinadas». Este motivo de saúde impede o condenado para cumprir os prazos processuais mencionados. Então o tribunal toma a medida necessária de aceitar o requerimento invés de indefere que põem em causa a saúde do condenado.

Por outro motivo é para assegurar a segurança jurídica, destaque na reabilitação e reinserção social do condenado, que pode ser melhor servida através de trabalho comunitário aprovado em vez de uma pena pecuniária que o condenado não tem a capacidade financeira para pagar. Nas palavras PEDRO MARIA GODINHO VAZ PATTO¹³ «O objectivo da reinserção social decorre de um dever de solidariedade próprio de um Estado de Direito social. Porque a desestruturação social contribui, nalguma medida, para a prática do crime e a facilita, é dever da sociedade criar condições que contribuam para a reinserção social e a facilitem». De acordo com o artigo 54.º do CPP, a reinserção social tem por objetivos específicos, por exemplo formação e educação, trabalho comunitário entre outros, que o plano busca atingir para promover a adaptação social do

¹² *Direito Penal, Parte Geral 6*, VI Curso Para Advogados Privados, Centro Formação Jurídica e Judiciária, 2024-2025, p. 1.

¹³ *In Revista de Os fins das penas e a Prática judiciária*, ano 2011, p. 18.

condenado¹⁴. A decisão de deferir a substituição da pena de multa por trabalho comunitário, mesmo fora do prazo, demonstra uma abordagem judiciária que valoriza a justiça material e a reinserção social.

4.1.2. REVOGAÇÃO A PENA SUBSTITUTIVA

Esta decisão judicial proferida pelo Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra, Juízo Local Criminal de Cantanhede, em que, por despacho de 10 de julho de 2023, foi decidido revogar a substituição da pena de multa por dias de trabalho a favor da comunidade.

Conforme o artigo 48.º do CPP, a substituição de uma pena de multa por dias de trabalho a favor da comunidade é uma medida que visa oferecer ao condenado uma alternativa ao pagamento da multa, permitindo-lhe cumprir a pena através de trabalho comunitário.

A decisão de revogar indica que, após análise, o tribunal concluiu que esta medida de substituição não estava a cumprir os objetivos pretendidos¹⁵ ou que o condenado não estava a cumprir as condições impostas ou o condenado estava em uma situação frágil para essa substituição. É óbvio que, com o estado de saúde que o condenado teve, impede o para cumprir voluntariamente a pena.

Comparando agora a pena de multa com o trabalho a favor da comunidade, a primeira consiste no pagamento de uma quantia de dinheiro de 250 (duzentos e cinquenta) dias de multa, à taxa diária de € 5,00 (cinco euros), num total de € 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros), correspondente, subsidiariamente, a 166 dias de prisão, regulados pelos artigos 47.º, 48.º e 49.º do CPP, onde o condenado paga ao Estado¹⁶, não privativa a liberdade do condenado com o meio social. Conforme GERMANO MARQUES DA SILVA «Penas principais são as que são diretamente aplicáveis e são as únicas que podem por si só constar das normas incriminadoras»¹⁷, e a última consiste na realização de trabalho de interesse publico, não remuneradas, como alternativa à pena de multa ou prisão regulado pelo artigo 58.º do CPP. As duas penas têm a sua medida diferente, porém a mais leve seria a última. Repare agora, com a capacidade financeira do condenado mínima

¹⁴ Cf. art. 54.º, n.º1 do CPPP que diz “O plano de reinserção social contém os objectivos de ressocialização a atingir pelo condenado, as actividades que este deve desenvolver, o respectivo faseamento e as medidas de apoio e vigilância a adoptar pelos serviços de reinserção social”.

¹⁵ Os objetivos de ressocialização, prevenção da reincidência, proporcionalidade e justiça e benefício para a comunidade. Esta medida oferece uma alternativa mais humana e eficaz à prisão, promovendo a reintegração social do condenado e contribuindo positivamente para a sociedade.

¹⁶ EUGENIA MARIA PAIVA TORRES, “*Tipos de Penas*”, in *As Penas de Substituição não Detentivas*, 2012, p.17.

¹⁷ *Direito Penal Português, Parte Geral III, Teoria das Penas e Medidas da Segurança*, 2ª ed., verbo, 2008, p. 82.

é impossível que o condenado a cumpriu e pior ainda o estado de saúde assim tão gravemente, impediu-o a cumprir a última pena substitutiva.

Conforme o número 5 do 2.2. afirmou que «A decisão agora tomada (de revogação da substituição da pena de multa por dias de trabalho e a ordenação para o pagamento da multa) abre caminho para que o arguido venha a ser preso por conversão da multa não paga em prisão subsidiária (nos termos do artigo 49.º CP) pois que, como já amplamente se encontra demonstrado nos autos, o arguido não tem capacidade económica para pagar a multa, o que levará à prisão de uma pessoa gravemente doente, o que além de tudo o mais, a ser assim, é um ato de falta de humanismo e em nada contribuirá para fazer cumprir os fins das penas (ressocialização, prevenção e punição)».

4.1.3. ACORDÃO DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA

Conforme refere AMÉRICO A. TAIPA DE CARVALHO¹⁸ «O instituto da prescrição é integrado por normas processuais penais materiais e por normas exclusivamente processuais. A primeira categoria pertence as normas sobre os termos, os prazos, as causas de interrupção e suspensão (...)». No artigo 122.º, n.º1 alínea d) do CPP, sobre prescrição, nas palavras PEDRO FILIPE GAMA DA SILVA¹⁹ «A prescrição como causa de extinção da responsabilidade criminal» isto é um mecanismo legal que extingue a execução da pena após o decurso de um período sem que a pena seja executada ou há o incumprimento pelo condenado. Nos termos do número 2.4. do relatório, o Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra vem fundamentar que a decisão de revogação do Tribunal da 1ª Instância juridicamente não é eficaz para o instituto da prescrição. O Tribunal da 1ª Instância não tem a consideração aos princípios de humanismo e proporcionalidade onde revogou a decisão do deferimento da pena substitutiva nem saber que o fator do incumprimento por condenado tem por base do estado de saúde e financeiro que dificultaram o cumprimento.

Como salientou JORGE DE FIGUEIREDO DIAS²⁰ «A prescrição justifica-se, desde logo, por razões de natureza jurídico-penal substantiva. É óbvio que o mero decurso do tempo sobre a prática de um facto não constitui motivo para que tudo se passe como se ele não houvesse ocorrido; considera-se, porém, que uma tal circunstância é, sob certas condições, razão bastante para que o

¹⁸ *Sucessão de leis penais*, 3ª Edição Revista e Atualizada, Coimbra Editora, 2008, p. 379.

¹⁹ *A Prescrição Como de Extinção da Responsabilidade Criminal, Um Estudo de Direito Penal Português*, Coimbra, 2015. p. 8.

²⁰ JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, *Direito Penal Português...ob. cit.*, pp. 699 e 702.

direito penal se abstenha de intervir ou de efectivar a sua reacção». E a «...a prescrição da pena cria um obstáculo à sua execução apesar do trânsito em julgado da sentença condenatória e ganha, nesta medida, o carácter de um autêntico pressuposto negativo ou de um obstáculo de realização (execução) processual». Pois a prescrição não depende do comportamento do arguido no momento em que o crime foi cometido e não coincide com a prática do ato, no entanto, a prescrição resulta na extinção da responsabilidade criminal do agente; trata-se de uma causa que ocorre subsequentemente à prática do crime, levando à extinção da responsabilidade criminal em um momento posterior²¹. Nas palavras SIMAS SANTOS E LEAL-HENRIQUES²² «Chama-se a prescrição à extinção de um direito pelo decurso de certo período de tempo sem que o mesmo tenha sido exercido. No âmbito penal há prescrição quando o Estado, por não o haver exercido em tempo considerado útil, perde o direito de perseguir criminalmente o agente de um crime ou de executar a pena que já lhe tiver sido imposta».

Em síntese, por força do artigo 122.º, n.º1 alínea d) do CPP e o instituto da prescrição apresentados, a pena de multa aplicada ao condenado prescreveu.

5. BIBLIOGRAFIA

1. CARVALHO, Américo A. Taipa de Sucessão de leis penais, 3ª Edição Revista e Atualizada, Coimbra Editora, 2008.
2. CARDOSO, Cristina Augusta Teixeira, Direito Penal, Parte Geral 1 e 6, VI Curso Para Advogados Privados, Centro Formação Jurídica e Judiciária, 2024-2025.
3. DIAS, Jorge de Figueiredo, Tomo II, As Consequências Jurídicas do Crime, Reimpressão, Coimbra Editora, 2005.
4. DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, Questões Fundamentais a Doutrina Geral do Crime, 2ª Edição, Coimbra Editora, 2007.
5. FERREIRA, Manuel Cavaleiro de “Lições de Direito Penal, Parte Geral I, A Lei Penal e a Teoria do Crime no Código Penal de 1982”, 4ª Edição, Verbo.
6. PATTO, Pedro Maria Godinho Vaz, In Revista de Os fins das Penas e a Prática Judiciária, 2011.

²¹ PEDRO FILIPE GAMA DA SILVA, *ob. cit.*, p. 13.

²² *Ob. Cit.*, p.347.

7. SILVA, Pedro Filipe Gama da, A Prescrição Como de Extinção da Reponsabilidade Criminal, Um Estudo de Direito Penal Português, Coimbra, 2005.
8. SILVA, Germano Marques da, “Direito Penal Português, Parte Geral III, Teoria das Penas e Medidas da Segurança”, 2ª ed., verbo, 2008.
9. SANTOS, Manuel Simas e HENRIQUES, Manuel Leal, Noções Elementares do Direito Penal, 3ª Edição, Rei dos Livros, 2009.
10. TORRES, Eugenia Maria Paiva, “Tipos de Penas”, in As Penas de Substituição não Detentivas, 2012.

6. JURISPRUDÊNCIA

1. Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, 26/09/2023, proferido no processo n.º9/19.0PAPTM.E1, Relator Carlos de Campo Lobo, disponível na internet em www.dgsi.pt ou <https://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/1e2f6e3d8811541580258a46003bd509?OpenDocument&Highlight=0,Tribunal,da,Rela%C3%A7%C3%A3o,d e,%C3%89vora,Processo,n%C2%BA,9%2F19.0PAPTM.E1>.

7. ELECTRÓNICO

1. PETRARCA, Francisco, Humanismo, Wikipédia, [Consultado em 3 de junho de 2024]. Disponível em WWW:<URL: <https://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo>>

8. LEGISLAÇÃO

1. Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de fevereiro, sobre Código de Processo Penal.
2. Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de março, Código Penal.